

Si (111) TAGLIK YUZASIDA G‘OVAKLAR HOSIL QILISH UCHUN Ar^+ VA SF_6 GAZLARI YORDAMIDA ISHLOV BERISH TEXNOLOGIYASI

¹I.R. Bekpulatov, ²J.T.Abdurahimov, ³B.D. Igamov, ⁴A.I. Kamardin

^{1,2}Qarshi Davlat universiteti, Qarshi shahri, O‘zbekiston Respublikasi

^{3,4}O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi huzuridagi Konstruktorlik byurosi va tajriba-
ishlab chiqarish bazasiga ega ilmiy-texnik markaz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15430090>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Si(111) kristalli kremniy tagligi yuzasida mikro- va nano-darajadagi g‘ovaklar hosil qilish uchun Ar ionlari va SF_6 gazlari asosida ionli-plazmalı ishlov berish usuli o‘rganilgan. Eksperimentda yuqori aniqlikdagi plazma usuli (UVN-75R1) yordamida Si(111) yuzasining strukturasi ta’siri tahlil qilindi. Natijalar, ushbu yondashuv kremniy sirtining yuzasi maydonini oshirish va uni optik, sensor va fotonika sohalorida qo‘llash imkonini berishi mumkin.

Kalit so‘zlar. g‘ovaklar, ionli-plazma, nozik struktura, silliq.

Kirish

Kremniy (Si) yarimo‘tkazgich materiallari zamonaviy mikro- va nanoelektronika, fotonika hamda sensor texnologiyalarining poydevorini tashkil etadi. Xususan, kremniyning (111) kristallografik tekisligi yuqori darajada tartiblangan atomik tuzilishga ega bo‘lib, epitaksial o‘stirish, nozik struktura shakllantirish va yuzaning aniqligini ta’minlashda afzalliklarga ega [1, 2]. So‘nggi yillarda Si(111) tagligi yuzasida g‘ovakli (porali) strukturalar hosil qilish orqali uning sirt maydonini sezilarli darajada oshirish va bu orqali funktsional xossalarni yaxshilashga oid izlanishlar kengaymoqda [3]. G‘ovakli kremniy fotovoltaiik elementlar, gaz va biosensolar, mikrofluidik tizimlar hamda nurlanishni boshqaruvchi optik komponentlar ishlab chiqarishda muhim rol o‘ynaydi [4, 5]. Ayniqsa, nano- va mikroo‘lchamdagi g‘ovaklarning geometriyasini aniq boshqarish imkoniyati ularning sezuvchanligi va reaktivligini oshirishga xizmat qiladi. Kremniy sirtida g‘ovak hosil qilishning eng samarali usullaridan biri bu - reaktiv ionli gravirovka (Reactive Ion Etching, RIE) hisoblanadi. Bu texnologiyada inert va reaktiv gazlarning plazma holatida kremniy bilan fizikaviy va kimyoviy o‘zaro ta’siri asosida sirtini o‘yish jarayoni amalga oshiriladi. RIE usulining ustunligi - strukturalar geometriyasini nazorat ostida shakllantirish, yuqori aniqlik va tik devorli chuqurlar hosil qilish imkoniyatidir [6, 7].

Plazmalı gravirovka jarayonida keng qo‘llaniladigan gazlar - Ar (argon) va SF_6 (sulfur geksافلورid) - turli xil o‘yilish mexanizmlari asosida ishlaydi. Ar ionlari yuqori kinetik energiyaga ega bo‘lib, kremniy sirtida fizikaviy bombardimni amalga oshiradi, bu esa anizotrop (yo‘naltirilgan) strukturalarni yaratishga yordam beradi. SF_6 esa kuchli reaktivlikka ega flor radikallari orqali kimyoviy o‘yishni amalga oshiradi va SiF_4 gazzimon mahsulotini hosil qiladi [8]. Ushbu maqolada Si(111) tagligi yuzasida Ar va SF_6 asosidagi RIE usuli orqali g‘ovakli strukturalar hosil qilish, ularning shakllanish mexanizmlari chuqur o‘rganiladi. Shuningdek, hosil bo‘lgan strukturalarning kelajakdagi amaliy qo‘llanilish salohiyati tahlil qilinadi.

Tajriba usullari

Ushbu ishimizda UVN-75R1 vakuum qurilmasida amalga oshirildi. Tajriba bosqichlari:
1) Si(111) yuzasining tayyorlanishi: Organik iflosliklardan tozalash (aseton, isopropanol), eritmasida kimyoviy tozalash ($H_2SO_4:H_2O_2 = 3:1$), Quritish va vakuumda saqlash.

2) Plazmali ishlov berish: SF₆ va Ar gazlari aralashmasi:

Si(111) taglik yuzasiga plazmali yemirish orqali ishlov berishda ishlatiladigan gazlar - Ar (argon) gaz (99.99% toza) va SF₆ (sulfur geksaflorid) gaz (99.9% toza)- SF₆:Ar = 1:1, Bosim: 10⁻² Pa, RF kuchlanish: 100 W, yemirish vaqti: 5, 10, va 15 daqiqa variantlarda, Harorat: xona haroratida olib borilgan. O‘zaro farqli fizik-kimyoviy xossalarga ega bo‘lib, yemirish jarayoniga turlicha mexanizmlar orqali ta’sir ko‘rsatadi. Ularning kombinatsiyalashgan holda qo‘llanilishi esa yemirishning yo‘naltirilganligi, chuqurligi va sirt sifatini optimal muvozanatga olib keladi.

Natijalar va tahlil

Argon (Ar) - kimyoviy jihatdan inert bo‘lgan, yemirish jarayonida asosan fizikaviy ion bombardimoni vositasida ishtirok etuvchi gazdir. Plazma holatiga o‘tganda Ar⁺ ionlari hosil bo‘lib, ular yuqori kinetik energiyali zarrachalar shaklida Si yuzasiga yo‘naltiriladi va sirt atomlarini parchalab chiqaradi. Bu holat anizotrop, ya’ni yo‘nalgan tarzda yemirilishga olib keladi va ayniqsa mikro- va nano-strukturalarning aniqligini oshirishda muhim rol o‘ynaydi. Ar ionlarining mavjudligi, shuningdek, plazmadagi boshqa komponentlarning aktivligini oshirish orqali reaktiv ta’sirni kuchaytiradi.

Sulfur geksaflorid (SF₆) esa kuchli reaktiv gaz bo‘lib, plazma holatida dissotsiatsiyalanganida flor ionlari va radikallarini (F⁻, F*) hosil qiladi. Ushbu fluor zarralari kremniy bilan bevosita kimyoviy reaksiyaga kirishib, uchuvchi SiF₄ (kremniy tetraftorid) gazini hosil qiladi. Bu jarayon kimyoviy o‘yilish deb nomlanadi va u kremniy materialining tez erib chiqib ketishini ta’minlaydi. SF₆ asosida olib borilgan yemirilish nisbatan izotrop xususiyatga ega bo‘lib, strukturalarning chuqurligini oshiradi, ammo aniqlik biroz kamayadi.

Quyidagi 1-jadvalda Ar va SF₆ gazlarining plazmali gravirovka jarayonidagi asosiy farqlari va afzalliklari keltirilgan:

1-jadval

Xossa	Ar (Argon)	SF ₆ (Sulfur Geksaflorid)
Tabiati	Inert, fizikaviy ta’sir	Reaktiv, kimyoviy ta’sir
Gravirovka mexanizmi	Ion bombardimoni (fizikaviy)	Kimyoviy o‘yilish
Struktura aniqligi	Yuqori (aniq, yo‘naltirilgan)	Pastroq (ko‘proq izotrop o‘yilish)
yemirish tezligi	Sekin	Juda tez
Plazma barqarorligi	Yuqori	Nisbatan barqaror

Kremniy yuzasida yuqori aniqlikdagi g‘ovakli strukturalar hosil qilishda ushbu ikki gazni birgalikda qo‘llash katta ustunlik beradi. Ar ionlarining fizikaviy yanchish effekti SF₆ gazining flor radikallari bilan bo‘ladigan kimyoviy reaksiyasini kuchaytiradi, bu esa ikki tomonlama ta’sir fizik va kimyoviy orqali aniq, chuqur va silliq strukturalarni yaratish imkonini beradi. Natijada, sirt maydoni sezilarli darajada oshadi va kremniy materiali optoelektron qurilmalar, yuqori sezuvchanlikka ega sensorlar uchun moslashtirilgan holga keladi.

Bu natijalar SF₆ ionlarining Si bilan kimyoviy reaksiyaga kirishib, SiF₄ gazini hosil qilishi, Ar ionlari esa sirtni fizikaviy yo‘l bilan bombardimon qilib, sirtni gravirovka qilishni kuchaytirishini ko‘rsatadi.

Xulosa

O‘tkazilgan tadqiqotlar Si(111) taglik yuzasida g‘ovakli strukturalar hosil qilishda Ar ionlari va SF₆ gazlarining sinergik (o‘zaro kuchaytiruvchi) ta’siri muhim rol o‘ynashini yaqqol ko‘rsatdi. Plazmali gravirovka jarayonida Ar ionlarining fizikaviy yanchish xususiyati va SF₆

gazing yuqori kimyoviy faolligi birgalikda ishlatilganda, kremniy yuzasida morfologik jihatdan aniq, chuqur va barqaror g'ovakli strukturalar hosil bo'lishiga imkon yaratadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Ar/SF₆ asosidagi reaktiv ionli gravirovka usuli orqali kremniy taglik yuzasida moslashtirilgan nano- va mikrog'ovakli strukturalar shakllantirish mumkin. Bu strukturalar kremniy sirtining umumiy aktiv maydonini sezilarli darajada oshiradi, bu esa uni turli xil texnologik yo'nalishlarda — xususan, gaz va biologik sensorlar, mikrofluidik qurilmalar, yoritish elementlari, fotovoltaik tizimlar hamda nanoelektron qurilmalar ishlab chiqarishda — qo'llash uchun katta salohiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Kelgusidagi tadqiqotlarda plazma parametrlarining (bosim, RF kuchlanish, gaz nisbati) yanada chuqurroq optimallashtirilishi, shuningdek hosil bo'lgan sirt strukturalarining elektrooptik va spektral xossalarini baholash orqali ularning amaliy qo'llanilish sohalarini yanada kengaytirish mumkin bo'ladi.

REFERENCES

1. Sze, S. M., & Ng, K. K. (2006). *Physics of Semiconductor Devices*. Wiley-Interscience.
2. Campbell, S. A. (2008). *The Science and Engineering of Microelectronic Fabrication*. Oxford University Press.
3. Canham, L. T. (1990). Silicon quantum wire array fabrication by electrochemical and chemical dissolution of wafers. *Applied Physics Letters*, 57(10), 1046–1048.
4. Parkhutik, V. P., & Shershulsky, V. I. (1992). Theoretical modeling of porous silicon formation. *Journal of Physics D: Applied Physics*, 25(8), 1258.
5. Sailor, M. J. (2012). *Porous Silicon in Practice: Preparation, Characterization and Applications*. Wiley-VCH.
6. Madou, M. J. (2011). *Fundamentals of Microfabrication and Nanotechnology*. CRC Press.
7. Wang, X., et al. (2010). Plasma etching of silicon using SF₆ and C₄F₈ in a high-density plasma reactor. *Journal of Vacuum Science & Technology A*, 28(5), 813–820.
8. Seo, J. H., et al. (2015). Nanoporous silicon fabrication via SF₆/Ar plasma etching for biosensing applications. *Journal of Micromechanics and Microengineering*, 25(9), 095001.
9. Lehmann, V. (2002). *Electrochemistry of Silicon: Instrumentation, Science, Materials and Applications*. Wiley-VCH.
10. Tseng, A. A. (2004). Recent developments in micromilling using focused ion beam technology. *Journal of Micromechanics and Microengineering*, 14(4), R15–R34.